

APÊNDICE B – QUESTÕES PERTENCENTES AO QUESTIONÁRIO

B.1 QUESTÕES PESSOAIS

1. Qual o seu sexo?
2. Enquanto aluno da Universidades <omitido>, você era cotista?
3. Qual o curso que você cursou?
4. Qual o ano de ingresso no curso?
5. Qual o ano de evasão do curso?

B.2 QUESTÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

1. Houve impossibilidade de conciliar serviço com o estudo durante o curso?
2. Sentiu dificuldades financeiras durante o curso?
3. Não recebeu auxílio estudantil durante o curso?

B.3 QUESTÕES VOCACIONAIS

1. Mudou para um curso de área diferente de Computação?
2. Mudou para um curso da mesma área ou área correlata?
3. Sentiu falta de afinidade com o curso?
4. Não houve dedicação aos estudos?
5. Sentiu falta de identificação com os profissionais da área?

B.4 QUESTÕES INSTITUCIONAIS/ACADÊMICAS

1. Os critérios de avaliação utilizados pelos docentes foram inadequados ou muito rígidos?
2. Sentiu dificuldades em disciplinas do curso ligadas ao ensino de programação de algoritmos?
3. Sentiu dificuldades em disciplinas do curso ligadas à matemática?
4. Sentiu dificuldades em outras disciplinas do curso?
5. Sentiu falta de informações sobre o que é abordado no curso?
6. A infraestrutura física da instituição era inadequada?

7. Sentiu dificuldades de relacionamento com os professores/funcionários?
8. Sentiu dificuldades em relação aos professores não repassarem de maneira compreensível os conteúdos?
9. Os professores apresentaram baixo interesse em lecionar?
10. Os professores deram maior ênfase à pesquisa do que ao ensino?
11. A prática de ensino adotada pelos professores foi inadequada ao nível de dificuldade do assunto?
12. Sentiu falta de abordagem prática nas disciplinas?
13. Os materiais disponibilizados pelos professores eram ruins?
14. Sentiu falta de apoio ou orientação acadêmica?
15. Sentiu falta de adequação acadêmica com o mercado de trabalho?
16. Houve greves?
17. Tinha reprovações sucessivas?
18. Sentiu dificuldade em concluir o TCC?

B.5 OUTRAS QUESTÕES

1. Já tinha conhecimentos suficientes sem ter que fazer o curso?
2. Sentiu falta de conhecimento prévio para acompanhar o andamento do curso?
3. Transferiu para outra instituição (continuou cursando o mesmo curso em outra instituição)?
4. Mudou-se para outro município?
5. Já teve outra graduação?

B.6 QUESTÕES FAMILIARES/PESSOAIS/DE SAÚDE

1. Sentiu-se distante da família?
2. Teve problemas afetivos?
3. Sentiu dificuldade de relacionamento com os colegas?
4. Teve problemas de saúde (seja você ou algum familiar)?

B.7 QUESTÕES RELACIONADAS À PANDEMIA DE COVID-19

1. Sentiu que a universidade demorou para tomar a decisão de ter aulas online (ERE)?
2. Sentiu que houve uma alteração repentina na forma de ensino?
3. Sentiu dificuldade financeira para a compra de um dispositivo e acesso à internet?
4. Sentiu necessidade de procurar emprego por causa do desemprego de familiares?
5. Sentiu-se desestimulado ou houve procrastinação?